

СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Абдурахмонов Хожиакбар Тохирбек угли

Докторант Андижанского государственного
педагогического института Р. Узбекистан, г. Андижан

E-mail: fouder96@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11526687>

Аннотация: В тезисе рассматривается сущность правового сознания будущего педагога на современном этапе развития образовательного процесса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: право, сущность, будущий специалист, формирование, правовое образование, правовое сознание, профессиональная педагогическая деятельность, правовая компетентность, правовая основа, правовая психология.

Abstract: The thesis deals the essence of the legal consciousness of the future teacher at the present stage of development of the educational process of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: law, essence, future specialist, formation, legal education, legal consciousness, professional pedagogical activity, legal competence, legal basis, legal psychology.

На сегодняшний день все более актуальнее становится формирование правовое сознание у будущих педагогов в процессе их обучения в Вузе. На современном этапе развития образовательной системы страны создаются общественно-политические и социальные условия, способствующие к формированию правосознания и правопонимания среди будущих специалистов как часть их профессиональной деятельности, поскольку образ педагога и его система ценностных ориентаций бесспорно оказывает существенное влияние на самих обучаемых при их индивидуально-личностном развитии. Сегодня, существуют множество научно-обоснованных теоретических взглядов и толкований ученых разных времен, в том числе современных авторов, основанных на содержании самого понятия правосознания и его компонентов и раскрыть сущность правосознания не представляется возможным без тщательного рассмотрения и анализа его структуры.

Сущность правосознания является многогранным и характеризуется совокупностью взглядов и представлений, которые не только определяют, но и отражают отношение человека к праву, правовым событиям, и

существующим правилам и нормам законодательства того или иного общества и их соответствия принципам справедливости.

Для определения сущности правосознания нам следует применять методы анализа различных определений и придавать побольше значений следующим факторам:

- система знаний о праве, динамика развития, взаимозависимость прав и обязанностей;
- отражение системы знаний и правовой реальности;
- отношение человека к действующей правовой системе и поведению людей;
- восприятие, основанное на эмоциональной ценности
- визуальная и интеллектуальная оценка правовой реальности;

В общих чертах понятие правосознания представляет собой совокупность эмоций, душевных переживаний, идей, знаний и взглядов, отражающих отношение человека к правовой действительности. По мнению Е.А. Лукашевой сущность правосознания следует рассматривать как часть общественного сознания, включающую систему взглядов, оценок, идей, настроений, чувств, формирующейся в сложившейся экономической ситуации общества, направленная на установление правового режима, который отвечает его интересам и целям [1].

Р. С. Байниязов определяет правосознание как общественный фактор, отражающий и реализующий правовые явления и частично общесоциальные идеи, взгляды, убеждения, чувства, настроения и духовную целостность народа [2].

А. А. Тамберг понимает правосознание как совокупность представлений, чувств и убеждений отдельных лиц относительно права и его роли в обществе [3].

Осознание у будущих специалистов того, что права как общечеловеческая ценность, имеющая огромное значение в регулировании общественных отношений, приводит к социально-правовой активности, которая, в свою очередь, будет способствовать к формированию благоприятных условий для развития обучающихся и их

¹ Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 65

² Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет // Россия. Саратов, 2008. С. 78-79.

³ Тамберг А.А. Правосознание в трансформируемой России: сущность, эволюция, преемственность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - 24 с.

правовой компетентности, которая вызвана создать механизмы обеспечения прав и свобод [4].

Беспреданное обогащение и совершенствование юридических знаний педагога с использованием современных информационных технологий, заложит основу для формирования высокого уровня правосознания будущего специалиста и его дальнейшего профессионального роста.

Многие эксперты в области права считают, что правовое сознание будущего педагога представляет собой комплекс правовых установок, определяющий отношение будущих специалистов к праву и действующему законодательству страны, практике его применения в различных социально-правовых отношениях, регулирующих профессиональную педагогическую деятельность будущего учителя [5].

Кроме того, среди учёных бытует мнение о том, что социально-политические, экономические, духовные и культурные факторы влияют на формирование правосознания личности [6]. Правовая грамотность преподавателя формируется в период их профессиональной педагогической деятельности, тесно связанной с такими нравственно-духовными представлениями как гуманизм, любовь к детям. Преподаватель, занимая учебно-воспитательную позицию, будет развивать в студентах фундаментальные знания в области права, способствующие к появлению социальной активности, в результате чего студенты научатся применять педагогические методы воздействия на сознание учащихся методами правового воспитания. В этой связи, необходимо целесообразно внедрять в учебно-воспитательный процесс такие педагогические методы и приемы как психологические тренинги, аутотренинга, ролевые и ситуационные игры. На наш взгляд, подобные методы дают возможность формировать необходимые педагогические качества будущего педагога и правовую психологию в сущности его правосознания.

Таким образом, сущность правосознания студента - будущего педагога на современном этапе развития образовательного процесса Узбекистана представляет собой совокупность юридических знаний и убеждений,

⁴ Жусупов А.Р., Хасенова А.А. К вопросу о формировании правовой грамотности педагогов // Современные научные исследования и инновации. 2017.

⁵ Цыганаш В.Н. Правосознание педагога и содержательные основы его формирования в образовательном процессе вуза: дис... канд. пед. наук. - Ростов н/Д, 2000. 208 с.

⁶ Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и образования. - 2017.

формирующиеся с первых дней обучения в условиях вуза, требующие на постоянной основе пополнять свои знания о праве, законодательстве, соблюдение которого является неотъемлемой частью совершенствования педагогического мастерства и методики преподавания направленной на формирование правосознание молодежи.

Использованная литература:

1. Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 65
2. Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет // Россия. Саратов, 2008. С. 78-79.
3. Тамберг А.А. Правосознание в трансформируемой России: сущность, эволюция, преемственность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2008. - 24 с.
4. Жусупов А.Р., Хасенова А.А. К вопросу о формировании правовой грамотности педагогов // Современные научные исследования и инновации. 2017.
5. Цыганаш В.Н. Правосознание педагога и содержательные основы его формирования в образовательном процессе вуза: дис... канд. пед. наук. - Ростов н/Д, 2000. 208 с.
6. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и образования. - 2017